

POLITICAL, SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY OF KOKAN KHANTY

Ma’rufov Sherzod Komil o’g’li

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

Sherzodmarufov1@gmail.com

Tohirov Umidjon Turob o’g’li

Guliston davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

tarix ta’lim yo’nalishi, 1-kurs talabasi

Abstract. This article provides information about the origin of the rulers of the Ming clan, the formation of the Kokan Khanate and its emergence as the main power in the region, the trade and economic relations of the Khanate with neighboring countries, and the practical work of the Kokan rulers in the cultural life of the country.

Key words: Golden cradle, Umarnama, Dzhungars, Kashgar, crafts, madrasa, historiography, Amiriy.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ КОКАНСКИХ ХАНТЫ

Аннотация. В данной статье представлены сведения о происхождении правителей рода Мин, образовании Коканского ханства и становлении его как главной державы в регионе, торгово-экономических связях ханства с соседними странами, практической деятельности Коканские правители в культурной жизни страны.

Ключевые слова: Золотая колыбель, Умарнама, джунгары, Кашгар, ремесла, медресе, историография, Амирий.

QO’QON XONLIGINING SIYOSIY, IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MA’DANIY TARIXI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ming urug’i hukmdorlarining kelib chiqishi, Qo’qon xonligi tashkil topib mintaqada asosiy kuchga aylanganligi, xonlikning qo’shni davlatlar bilan olib borgan savdo-iqtisodiy aloqalari va Qo’qon hukmdorlarining davlatning madaniy hayotida olib borgan amaliy ishlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: Oltin beshik, Umarnoma, jung’orlar, Qashg’ar, hunarmandchilik, madrasa, tarixnavislik, Amiriy.

XVIII-XIX asrlar Qo’qon xonligi tarixiga doir ko’plab asarlar yaratilgan. Mahalliy mualliflar Muhammad Hakimxon ibn Ma’sumxon to’ra, Mirzo Olim Mushrif, Muhammad Solih Toshkandiy, Xudoyorxonzoda, Is’hoqxon Ibrat, Mulla Olim Maxdumxo’ja kabi mualliflarning asarlari alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari Qo’qon xonligiga tashrif buyurgan sayyohlar va elchilarning kundaliklarida xonlik hayotiga doir muhim malumotlarni uchratamiz.

Qo’qon xonligi haqida fikr yuritganda avvalo yodimizga “Oltin beshik” haqida afsona keladi. Afsonaga ko’ra, Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniixonidan yengilib Movarounnahrni Farg’ona vodiysi orqali tark etayotgan vaqtida haramidagi ayollaridan birining ko’zi yorib farzandli bo’ladi. Bobur endi tug’ilgan farzandini bir xizmatkori bilan shu yerda qoldirib ketishga qaror qiladi. Uni shu atrofda istiqomat qilib yurgan Minglar urug’idan bo’lgan insonlar asrab olishib, Oltin beshik deb ism qo’yibdilar. Oltin beshik el koriga yaraydigan inson bo’lib voyaga yetibdi. “Undan Xudoyor ismli farzand qolgan, undan esa Abulqosim, undan esa Shohmastbiy, ikkinchi ismi esa Jamoshbiy, Shohmastbiy, Jamoshbiydan Shohruhbiy va undan Hojibiy, undan esa Ashurbiy tug’ilib, Ashurbiydan esa bizga mashhur Shohruhbiy tavallud topgandir. Oltin Beshik bilan Qo’qon xonligiga asos solgan Shohruhbiy orasida 10 ta avlod almashgan” [1: 45].

Fikrimizcha Zahiriddin Muhammad Boburni Qo’qon xonlari bilan hech qanday bog’liqlik joyi yo’q. Sababi Boburning o’zi hech bir asarida Farg’onada bir o’g’li qolganligini yozmagan. Qo’qon xonligining rasmiy tarixchilari esa xonlarni Boburga

bog'lashga harakat qilishgan. Bu soxta shajara tuzish Qo'qon xonlarining bosimi natijasida bo'lgan. Masalan, Fazliy Namangoniy Umarxonning hayoti va faoliyati haqida hikoya qiluvchi “Umarnoma” dostonini yaratgan. Lekin bu asar xonga ma'qul kelmaydi va ba'zi o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Chunki asarda “Oltin beshik” qissasi yo'q edi. Albatta, “Oltin beshik rivoyatini Qo'qon xonlari o'z hukmdorliklarini huquqiy jihatdan asoslash va mustahkamlash maqsadida keltirib chiqarishgan”. [2: 9].

O'rta Osiyodagi uch o'zbek davlatlari orasidan nisbatan faol tashqi siyosatni aynan Qo'qon xonligi olib bordi. Albatta, tashqi siyosiy aloqalar xonlik manfaatlari yuzasidan olib borilgan. Tashqi siyosatda savdo-iqtisodiy aloqalar asosiy o'rin egallagan bo'lib, asosan Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Rossiya imperiyasi, Qashg'ar va Xitoy bilan savdo yo'lga qo'yilgan. Qo'qon xonligining xalqaro savdosida mintaqadagi asosiy raqobatchisi Buxoro amirligi bilan bo'ladigan savdo aloqalari muhim o'rin tutgan bo'lib, bunda Buxoro amirligida zarb qilinadigan tangalarning Qo'qon xonligi hududida ham amal qilishi o'zaro aloqalarda ijobiy tasir ko'rsagan. Albatta, Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi siyosiy nizolar, ma'lum hududlar uchun olib borilgan urushlar savdo aloqalarining susayishiga olib kelgan, ammo o'zaro savdo munosabatlari butunlay to'xtab qolmagan.

Qo'qon xonligi o'zining shimoliy qo'shnisi bo'lgan Rossiya imperiyasi bilan ham qizg'in savdo olib borgan. “1758-1853 yillar Qo'qon-Rossiya tovar eksporti 174000 dan 2171000 kumush rublga, import esa 37000 dan 676000 kumush rublgacha oshgan. Rus savdogarlari avval 100 foiz, keyinchalik 70, 50 foiz miqdorida daromad olganlar” [4: 75]. Qo'qon xonligi va Rossiya savdo munosabatlarini kengayib borishi xonlikni Rossiyaning xomashyo bazasi va tashqi savdo bozoriga aylantirib qo'ydi.

“Qo'qon xonligining iqtisodiy hayotida Qashg'ar bilan bo'layotgan tashqi savdo katta salmoqli o'rinni egallagan. Qo'qondan Qashg'arga har yili 1000-2000 tuyaga mollar ortilgan karvon kelgan bo'lib, asosan rus temiri, qizil charm, mato, ipak, pashavand giyohlar, marena, oltin, simob, duxoba, olib borilgan. Qashg'ardan Qo'qonga esa har yili 30 000 otda choy, 200 otda oq rangli mato, 200 otda kvasslar,

50 otda attorlik buyumlari chiqarilgan. M.D.Skobelevning ma'lumotiga qaraganda, Qo'qon xonligining Qashg'ar bilan savdo sotig'i yiliga 30-40 ming tillaga teng bo'lgan” [5: 114]. Rossiya bosqinidan so'ng Qo'qon xonligi barham topgan bo'lsada O'rta Osiyolik savdogarlarning Qashg'ar va Xitoy bilan savdo aloqalari davom etgan.

“Qo'qon xonligi bilan tashqi savdo aloqalariga ega mamlakatlardan biri Hindiston edi. Ikki davlat hududi bir biridan uzoqligiga qaramay, savdo aloqalar o'sib borgan. Qo'qon xonligidan Hindistonga, asosan, xom ipak, ipak va yarim ipak matolar, quritilgan mevalar, ro'yan, echki momig'i jo'natilgan. Shuningdek, qo'qonlik savdogarlar tomonidan Hindistonga mahalliy hunarmandchilik mahsulotlaridan tashqari, O'rta Osiyoning boshqa hududlarida tayyorlangan va Rossiya mollari ham olib borilgan” [6: 37].

Qo'qon xonligi nisbatan yaxshi taraqqiy etgan XIX asrning birinchi yarmi va o'rtalarida iqtisodiy rivojlanish bilan birga davlatning ma'naviy va madaniy hayotida ham bir qator ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. “Xonlikning madaniy hayotida madrasalarning ahamiyati katta bo'lgan. XIX asr o'rtalarida Qo'qon xonligida 350 dan ortiq madrasa bo'lgan. Jumladan, Qo'qonda -52, Toshkentda -17 ta, Xo'jandda -49 ta madrasa faoliyat olib borgan. Qo'qondagi Oliy madrasasi, Modarixon madrasasi, Toshkentdagi Ko'kaldosh, Baroqxon va Abulqosim Shayx madrasasi, Xo'janddagi Muslihiddin madrasasi, Marg'ilondagi Sayidahmadxo'ja madrasalari, xonlikdagi eng mashhur madrasalardan hisoblangan” [8: 86].

Qo'qon xonligi madaniy hayotining asosiy xususiyati adabiy jarayonlarda o'sha davr hukmdorlari ta'sirining sezilib turganligi bilan harakterlanadi. Umarxon davrida xonlikning madaniy hayotida katta o'zgarishlar yuz berdi. “Umarxon Qo'qondagi Saroyi zarrin o'rdasida Mulla Abdujamil Fazliy Namangoniy boshliq shoirlar mushoiralar o'tkazib turardi. Umarxonning o'zi ham Amiriy taxallusi bilan turkiy va forsiyda g'azallar, muxammaslar bitib mushoiralarda ishtirok etar edi. Ulamoi fuzalolar Zokirxo'ja eshon, shayxulislom Namangoniy, domullo Abdurahim kabilarni Umarxon Qo'qonga to'plagan bo'lib, xon har bir ishni ular bilan bamaslahat qilar edi” [9: 298].

Qoʻqon xonligi davri madaniyatining yana bir muhim xususiyati tarixnavislik fanining rivojlanganligidir. Jumladan, “Tarixi jahonnamoyi” (Junayd Mullo Avazmuhammad Mullo Roʻzi Muhammad soʻfi oʻgʻli), “Shohnoma” (Abdulkarim Fazliy Namangoniy), “Shohnomayi Umarxoniy” (Mirzo Qalandar Mushrif Isfarangiy, u Fazliy Namangoniyning “Zafarnoma” asarini nasriy qilgan), “Muntaxab at-tavorix” (Xoʻja Muhammad Hakimxon toʻra bin Sayid Maʼsumxon), “Tarixi jadidai Toshkand” (Muhammad Solihxoʻja ibn Qorixoʻja), “Shohnoma” (Mahzun Ziyovuddin Xoʻqandiy), “Jangnomai Xudoyorxon” (Shavqiy Namangoniy)” [10] va boshqa asarlar Qoʻqon xonligi tarixnavisligining nodir durdonalari hisoblanadi.

Oʻrta Osiyodagi uch oʻzbek davlatlari orasidan barcha jabhalarda nisbatan rivojlangan Qoʻqon xonligi shonli tariximizda alohida oʻrin tutadi. Qoʻqon xonligi mintaqada vaziyat juda ham murakkab va tinchlik hukm surmagan davrlarda vujudga keldi. Shunday qaltis vaziyat boʻlishiga qaramasdan Qoʻqon xonligi oʻz davlatchilik tizimini yarata oldi, bir qancha olib borilgan say harakatlar, urushlar natijasi uch oʻzbek davlatlari orasida eng kuchlisiga aylandi. Xattoki, oʻz davrining qudratli davlatlari Rossiya imperiyasi va Xitoy manjurlari Qoʻqon xonligi bilan munosabatlarda oʻz siyosiy kuchiga ishongan raqibini koʻrdi, doimo oʻzaro aloqalarda Qoʻqon xonligi bilan hisoblashishlariga toʻgʻri keldi. XIX asrning oʻrtalarida vujudga kelgan boshboshdoqlik va oʻzaro kurashlar natijasida mamlakatning qudrati pasayib, birligiga putur yetdi. Natijada, Oʻrta osiyoga koʻpdan buyon koʻz tikib turgan Rossiya imperiyasi xonlikni 20 yil mobaynida asta sekinlik bilan taslim etdi. Oʻrta Osiyoning milliy davlatlaridan biri boʻlgan Qoʻqon xonligi tugatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзо Олим Махдум, Тарихи Туркистон, Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2009.
2. R.X.Akbarov, Qoʻqon xonligi tarixi, (oʻquv-uslubiy koʻrsatma), Fargʻona, 2015.
3. Sherali Qoʻldoshev. Qoʻqon xonligi va Sharkiy Turkiston: siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar, Toshkent, “Akademnashr”, 2021.

4. Худайкулов Тулкин, XIX асрда Қўқон хонлиги (ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти), Тошкент, “ТАФАККУР” нашриёти, 2016. -152 б
5. X.N.Bobobekov, Qo‘qon tarixi, Toshkent “FAN”, 1996.
6. I.Kuzukulov Qo‘qon xonligi tarixi (o‘quv uslubib qo‘llanma) Namangan 2014.
7. Soyibjon Tillaboyev, Akbar Zamonov, O‘zbekiston tarixi (XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlari), Toshkent, “SHARQ” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019.
8. Воҳидов Ш, Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши...- Б 86
9. К. Ражабов. Туркистон тарихида ўтган 55 буюк сиймо, Тошкент, “ФАН” нашриёти, 2022. -320 б
10. https://uzpedia.uz/pedia/qoqon_xonligi_1
11. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
12. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
13. Sherzod, M. R. (2024). NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED IN SIRDARYA REGION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 4(2), 1-6.
14. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
15. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).